

24 New Names in Rubiaceae

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

Abstract—Names are proposed for 24 Rubiaceae taxa that lack a legitimate name at their currently accepted taxonomic position.

Canthium perakanthus auctt. ex M.H.J.van der Meer **nom. nov.** ≡ *Canthium pauciflorum* King & Gamble (in J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 73(3): 58. 1904), nom. illeg., non *Canthium pauciflorum* Blanco (1837), nec *Canthium pauciflorum* Baill. (1878), nec *Canthium pauciflorum* (Klotzsch ex Eckl. & Zeyh.) Kuntze (1898); ≡ *Perakanthus pauciflorus* (King & Gamble) Robyns ex Ridl.

Eleuthranthes liberiflora (F.Muell.) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Opercularia liberiflora* F.Muell. (in Fragm. 4: 92. 1864) ≡ *Eleuthranthes opercularina* F.Muell. ex Benth. (in Fl. Austral. 3: 437. 1867), nom. illeg.

Galium stebbinsii auctt. ex M.H.J.van der Meer **nom. nov.** ≡ *Galium ambiguum* W.Wight (in Zoe 5: 55. 1900), nom. illeg., non *Galium ×ambiguum* Gren. & Godr. (1850).

Galium stebbinsii subsp. *siskiyouense* (Ferris) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Galium ambiguum* var. *siskiyouense* Ferris (in Contr. Dudley Herb. 4: 337. 1955).

Geophila macrocarpa (Müll.Arg.) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Mapouria macrocarpa* Müll.Arg. (in Fl. Bras. (Martius) 6(5): 425. 1881).

Hypobathrum purpuricarpum (Elmer) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Randia purpuricarpa* Elmer (in Leafl. Philipp. Bot. 9: 3267. 1934)

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

ORCID 0000-0002-5182-9615

Biancaland 92

NL-2591 DB Den Haag

m@vdm.nu

Psychotria asae (Kuntze) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Psychotria gracilis* A.Gray (in Proc. Amer. Acad. Arts 4: 45. 1860), nom. illeg., non *Psychotria gracilis* Ruiz & Pav. (1799).

Psychotria holstii auctt. ex M.H.J.van der Meer **nom. nov.** ≡ *Psychotria lamprophylla* K.Schum. (in Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1894: 54. 1894), nom. illeg., non *Psychotria lamprophylla* Spreng. (1824).

Psychotria hombroniana var. *carolinensis* (Valeton) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Amaracarpus carolinensis* Valeton (in Bot. Jahrb. Syst. 63: 318. 1930).

Psychotria interior auctt. ex M.H.J.van der Meer **nom. nov.** ≡ *Psychotria nana* Valeton (in Bot. Jahrb. Syst. 61: 93. 1927), nom. illeg., non *Psychotria nana* K.Krause (1908).

Psychotria nymannii auctt. ex M.H.J.van der Meer **nom. nov.** ≡ *Grumilea dolichantha* K.Schum. (in Nachtr. Fl. Schutzgeb. Südsee: 397. 1905) ≡ *Psychotria dolichantha* (K.Schum.) Valeton (in Bot. Jahrb. Syst. 61: 84. 1927), nom. illeg., non *Psychotria dolichantha* Urb. (1908).

Randia annae (K.Schum.) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Basanacantha annae* K.Schum. (in Fl. Bras. (Martius) 6(6): 374. 1889).

Rubia tenuissima auctt. ex M.H.J.van der Meer **nom. nov.** ≡ *Rubia tenuis* H.S.Lo (in J. Trop. Subtrop. Bot. 7: 24. 1999), nom. illeg., non *Rubia tenuis* Larrañaga (Escritos Damaso Antonio Larrañaga 2: 60. 1923).

Spermacoce amapaensis (E.L.Cabral & Bacigalupo) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Borreria amapaensis* E.L.Cabral & Bacigalupo (in Kew Bull. 59: 277. 2004).

Spermacoce bahiana (E.L.Cabral) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Borreria bahiana* E.L.Cabral (in Bol. Soc. Argent. Bot. 29: 227. 1993).

Spermacoce guimaraesensis (E.L.Cabral & Bacigalupo)M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Borreria guimaraesensis* E.L.Cabral & Bacigalupo (in Kew Bull. 59: 280. 2004).

Spermacoce linoides (DC.) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Borreria linoides* DC. (in Prodr. 4: 548. 1830).

Spermacoce multibracteata (E.L.Cabral & Bacigalupo) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Borreria multibracteata* E.L.Cabral & Bacigalupo (in Kew Bull. 59: 277. 2004).

Spermacoce paulista (E.L.Cabral & Bacigalupo) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Borreria paulista* E.L.Cabral & Bacigalupo (in Acta Bot. Brasil. 11: 46. 1997).

Spermacoce pazensis (E.L.Cabral & Bacigalupo) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Borreria pazensis* E.L.Cabral & Bacigalupo (in Brittonia 57(2): 129. 2005).

Spermacoce rosmarinifolia (E.L.Cabral & Bacigalupo) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Borreria rosmarinifolia* E.L.Cabral & Bacigalupo (in Acta Bot. Brasil. 11: 48. 1997).

Spermacoce santacruciana (Bacigalupo & E.L.Cabral) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Borreria santacruciana* Bacigalupo & E.L.Cabral (in Darwiniana 43: 70. 2005).

Spermacoce sulcata (Bacigalupo) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Borreria verticillata* var. *sulcata* Bacigalupo (in Fl. Ilustr. Entre Ríos 6(6): 23. 1973 publ. 1974).

Vangueria vestita (Robyns) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Tapiphyllum vestitum* Robyns (in Bull. Jard. Bot. État Bruxelles 11: 114. 1928).

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

ORCID 0000-0002-5182-9615

Biancaland 92

NL-2591 DB Den Haag

m@vdm.nu